

DFT, o que você conhece?

Felipe S. S. Schneider |

DOI: 10.5281/zenodo.10688905

Um breve relato dos fatos mais inusitados da teoria do funcional da densidade são apresentados à luz de sua evolução histórica.

Introdução

A obtenção da estrutura da matéria é um problema central na química e áreas irmãs como a física de materiais e a biologia. Francis Crick [1], co-descobridor do DNA, uma vez sugeriu que “se você quiser estudar função, estude estrutura”[1]. De fato, o problema da estrutura da matéria é solucionado ao se calcular a energia total de sistema para todas as suas possíveis conformações. Desta superfície de energia, a natureza escolhe as conformações associadas às menores energias.

Portanto, calcular a energia total associada a disposições espaciais de átomos sempre foi um problema importante. Para sistemas quânticos, o que reflete em quase toda a química, isto é tradicionalmente realizado via função de onda, através da equação de Schrödinger ou de suas aproximações e variações. No entanto, a dificuldade numérica cresce muito rapidamente com o número de elétrons: uma colher de sopa de água (aprox. 18 mL) contém, aproximadamente, cerca de 1000 a 10 mil vezes mais elétrons do que o número estimado de estrelas existentes no universo. Aqui fica claro a sugestão histórica de Dirac para o desenvolvimento de métodos de aproximação [2].

Uma das aproximações mais consagradas pelo tempo é a do campo autoconsistente (aproximação de Hartree [3], que deu origem, após contribuições de Fock [4] e Slater [5,6] ao método de Hartree-Fock-Slater. A maior contribuição de Slater, em particular, foi a adição de um **potencial de troca** [5].

O potencial de troca é consequência direta do princípio da exclusão de Pauli e consiste no termo em equações de campo autoconsistente que permite que satisfaçam o princípio [5]. É dito *local* quando é feito depender apenas das posições dos elétrons.

Mas a dimensão do problema, para qualquer método de função de onda, será sempre proporcional ao número de elétrons.

Modelo de Thomas-Fermi

O modelo de Thomas-Fermi [7,8], que usa a densidade eletrônica ao invés da função de onda, produz energias razoáveis para sistemas atômicos e é exato no limite de carga nuclear infinita. No entanto, o modelo prediz densidades eletrônicas infinitas no núcleo, não reproduz a estrutura em camadas tradicional da tabela periódica e é incapaz de prever ligação química ou ânions atômicos. Como se não bastasse, o

modelo prevê raios atômicos diminuindo quando cargas nucleares aumentam.

Tentativas de correção do modelo foram implementadas. Dirac contribuiu com a adição de uma correção de troca ao modelo (Thomas-Fermi-Dirac) [9]. Dirac também observou que a **matriz de densidade** comporta todo o necessário para a propagação temporal de um sistema quântico e que, talvez, a função de onda, muito mais complexa, fosse desnecessária [9].

O conceito de matriz de densidade foi introduzido por Dirac em 1930 e está relacionado com o conceito de densidade eletrônica [9].

A contribuição de Dirac da correção de troca abriu caminho para o conceito de **buraco de Fermi** devido à importância do potencial local de troca [10,11], análogo à contribuição de Slater para o modelo de Hartree-Fock [6].

O buraco de Fermi é um fenômeno resultante do princípio da exclusão de Pauli e se refere à menor probabilidade de dois elétrons equivalentes serem encontrados muito próximos [10,12].

Teoria do funcional da densidade

O trabalho seminal da teoria do funcional da densidade é o de Hohenberg e Kohn [13]. Este trabalho contribuiu com a prova de que

1. As propriedades do estado fundamental de um sistema de elétrons e íons, sob a influência de um potencial externo, V_{ext} , são determinadas pela densidade eletrônica $n(\vec{r})$ somente, isto é, são funcionais da densidade. A energia total, em particular, é um funcional da densidade $E[n]$.
2. Existe um princípio variacional para $E[n]$,

$$E[n] \geq E[n_f] = E_f$$

onde E_f é a energia do estado fundamental, associada à densidade eletrônica $n_f(\vec{r})$.

A prova se dá mostrando que o potencial externo é funcional de $n(\vec{r})$ (a prova, por contradição, não constrói o funcional, cuja forma exata é desconhecida até hoje). Uma vez que a carga total do sistema pode ser obtida por integração de $n(\vec{r})$, o hamiltoniano do sistema e, conseqüentemente, todas as propriedades do sistema podem ser recuperadas.

É fácil entender isto para um sistema molecular através da condição de cúspide de Kato [14],

$$Z_\alpha = -\frac{1}{2 \langle n(\vec{r}) \rangle} \left[\frac{\partial \langle n(\vec{r}) \rangle}{\partial \vec{r}} \right]_{\vec{r}=\vec{r}_\alpha} \quad (1)$$

da qual pode-se obter tanto as posições quanto as cargas nucleares e, conseqüentemente, o hamiltoniano. Outros trabalhos posteriores alargaram a validade do funcional da densidade para mais casos do que os inicialmente propostos no trabalho de 1964 [15-17].

A grande contribuição prática do DFT, no entanto, foi o trabalho de Kohn e Sham (1965) [18], onde uma proposição prática do funcional da densidade é delineada,

$$E[n] = T_0[n] + \int n(\vec{r}) \left[V_{\text{ext}}(\vec{r}) + \frac{1}{2} \Phi(\vec{r}) \right] d\vec{r} + E_{\text{XC}}[n] \quad (2)$$

A partir disto, equações autoconsistentes foram escritas que, por grande semelhança com as equações de Hartree-Fock, foram facilmente implementadas em programas com reuso de código. A desvantagem, no entanto, é a reintrodução de orbitais.

Conclusões

A partir dos anos 70 e 80, o uso da teoria do funcional da densidade cresceu bastante. Mas o potencial de troca e correlação $E_{\text{XC}}[n]$ permanece desconhecido, englobando basicamente todos os valores desconhecidos do funcional. Obter potenciais de troca e correlação é tão importante que, dos dez artigos mais citados da história científica de todos os tempos, dois estão precisamente associados à aproximação de $E_{\text{XC}}[n]$ [19]. Estas aproximações consagradas [20-21] transitam ao longo da chamada **escada de Jacó** de aproximações [22].

A escada de Jacó é uma representação pictórica das aproximações do funcional da densidade, das mais simples às mais complexas [22]. Nela, as aproximações superiores são construídas sobre as inferiores, de maneira hierárquica. O termo refere-se à passagem bíblica de Gênesis 28:10-19, onde é descrita uma escada que inicia-se na terra e termina nos portões do paraíso.

Felipe S. S. Schneider, nascido em 1990, formou-se bacharel em química em 2015 e mestre em físico-química em 2017, ambos pela UFSC. Sempre se valendo da química computacional para estudar a matéria, adquiriu experiência na pesquisa principalmente nas áreas de interações fracas e nanopartículas metálicas. Está atualmente concluindo o doutorado em química, sob a orientação do Prof. Dr. Giovanni F. Caramori, onde o objeto de pesquisa é a elucidação in silico de mecanismos de reação.

O formalismo do funcional da densidade reduz um problema multieletrônico à solução de equações de uma única partícula e é o resultado do trabalho de muitos indivíduos desde os anos 20 (Fermi [8], Dirac [2], Slater [5], Wigner [10]), Kohn [13,18] e muitos outros). O impacto da teoria foi reconhecido de maneira coletiva em 1998, com o recebimento de metade do prêmio Nobel por Walter Kohn, “pelo seu desenvolvimento da teoria do funcional da densidade”[23].

Ficou interessado em ir mais fundo? Leia o curto e didático *Fourteen Easy Lessons in Density Functional Theory* de Perdew e Ruzsinszky [24].

Referências

- [1] Crick, F. *What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery*; Basic Books, 1988.
- [2] Dirac, P. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character* **1929**, *123*, 714-733.
- [3] Hartree, D. R. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **1928**, *24*, 89-110.
- [4] Fock, V. *Zeitschrift für Physik* **1930**, *61*, 126-148.
- [5] Slater, J. C. *Physical Review* **1930**, *35*, 210-211.
- [6] Slater, J. C. *Physical Review* **1951**, *81*, 385-390.
- [7] Thomas, L. H. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **1927**, *23*, 542-548.
- [8] Fermi, E. *Zeitschrift für Physik* **1928**, *48*, 73-79.
- [9] Dirac, P. A. M. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **1930**, *26*, 376-385.
- [10] Wigner, E.; Seitz, F. *Physical Review* **1933**, *43*, 804-810.
- [11] Gaspar, R. *Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae* **1954**, *3*, 263-286.
- [12] Slater, J. C. *Reviews of Modern Physics* **1934**, *6*, 209-280.
- [13] Hohenberg, P.; Kohn, W. *Physical Review* **1964**, *136*, B864-B871.
- [14] Kato, T. *Communications on Pure and Applied Mathematics* **1957**, *10*, 151-177.
- [15] Levy, M. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **1979**, *76*, 6062-6065.
- [16] Levy, M. *Physical Review A* **1982**, *26*, 1200-1208.
- [17] Lieb, E. H. *International Journal of Quantum Chemistry* **1983**, *24*, 243-277.
- [18] Kohn, W.; Sham, L. J. *Physical Review* **1965**, *140*, A1133-A1138.
- [19] Van Noorden, R.; Maher, B.; Nuzzo, R. *Nature* **2014**, *514*, 550-553.
- [20] Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. *Physical Review B* **1988**, *37*, 785-789.
- [21] Becke, A. D. *The Journal of Chemical Physics* **1993**, *98*, 5648-5652.
- [22] Perdew, J. P. *AIP Conference Proceedings* **2001**.
- [23] The Nobel Prize in Chemistry 1998. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1998/summary/>
- [24] Perdew, J. P.; Ruzsinszky, A. *International Journal of Quantum Chemistry* **2010**, *110*, 2801-2807.